

IMPORTÂNCIA DA PROGRAMAÇÃO NA FÍSICA: UMA ABORDAGEM POR MEIO DO ATRATOR LORENZ

Francisco Luan Gomes Martins^{1,2}; Carlos Vitor Soares Camelo¹; João Paulo Cavalcante de Sousa¹;
Vagner Henrique Loiola Bessa^{1,3}

1. INTRODUÇÃO

O avanço da ciência tem transformado profundamente o estudo da física, especialmente com a integração da programação como ferramenta essencial. Nos dias de hoje, o estudo de fenômenos físicos complexos depende cada vez mais de recursos computacionais, tornando a programação uma aliada poderosa. Ela permite que simulações complexas, de difícil execução prática devido aos altos custos ou complexidade experimental, sejam realizadas de maneira virtual (FERREIRA; OLIVEIRA; GONÇALVES, 2023). Por exemplo, fenômenos caóticos como o atrator de Lorenz, que demanda precisão e processamento de dados em larga escala, são estudados eficientemente através da programação.

Além de sua aplicação em pesquisas, a programação tem ganhado espaço na educação, sendo utilizada para facilitar a compreensão de conceitos complexos. Estudos mostram que a programação possibilita uma aprendizagem mais significativa e interativa (CASSAL; ORENGO; ISAIA, 2021), permitindo que alunos e pesquisadores explorem de maneira prática sistemas dinâmicos não lineares e outros fenômenos que envolvem múltiplas variáveis interdependentes.

Esse trabalho busca exemplificar o uso da programação para investigar o comportamento caótico do atrator de Lorenz, um modelo clássico de sistemas dinâmicos não lineares. Este atrator, formulado por Edward Lorenz, destaca-se por exibir o fenômeno do "efeito borboleta", onde pequenas alterações nas condições iniciais levam a comportamentos drasticamente diferentes ao longo do tempo (FERRARI, 2007). Dessa forma, a programação é usada para simular a trajetória deste sistema no espaço tridimensional e ilustrar a evolução caótica do atrator, evidenciando a imprevisibilidade que caracteriza sistemas complexos (GLEICK, 2008).

2. METODOLOGIA

O sistema dinâmico escolhido é o conjunto de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem conhecido como sistema de Lorenz, que descreve o comportamento de um fluido em movimento

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – *campus* Crateús

² luan.gomes60@aluno.ifce.edu.br

³ vagner.bessa@ifce.edu.br.

convectivo. O modelo é composto por três variáveis dependentes: x (diferença de temperatura horizontal), y (fluxo convectivo) e z (temperatura). Como é mostrado nas equações abaixo.

$$\frac{dx}{dt} = \sigma(y - x) \quad (1)$$

$$\frac{dy}{dt} = x(\rho - z) - y \quad (2)$$

$$\frac{dz}{dt} = xy - \beta z. \quad (3)$$

Além disso, há três parâmetros: σ (taxa de difusão térmica), ρ (taxa de convecção) e β (proporção geométrica do sistema), cujos valores iniciais foram ajustados para $\sigma=10$, $\rho=28$ e $\beta=8/3$, configurando um comportamento tipicamente caótico.

O código foi implementado em Python, utilizando o método *solve_ivp* da biblioteca *SciPy* para resolver numericamente o sistema. As duas condições iniciais escolhidas para resolução do sistema foram $x=1.0$, $y=1.0$ e $z=1.0$ e $x=1.00001$, $y=1.0$ e $z=1.0$. Esse método, com base no algoritmo de integração *RK45*, é adequado para sistemas dinâmicos como o de Lorenz, onde a estabilidade numérica é essencial devido à alta sensibilidade às condições iniciais.

O intervalo de tempo da simulação foi definido entre 0 e 80 unidades, com uma resolução de 20.000 pontos, permitindo uma visualização detalhada das trajetórias caóticas. Para a visualização dos dados, utilizamos a biblioteca *matplotlib* junto com a extensão *mpl_toolkits.mplot3d*, que possibilitou a construção de uma representação tridimensional do atrator de Lorenz e de sua projeção bidimensional no plano XY. A plataforma Google Colab foi selecionada para a execução do [código](#), facilitando a importação das bibliotecas e garantindo a performance necessária para as simulações.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos experimentos simulados, os valores dos parâmetros escolhidos foram $\sigma=10$, $\rho=28$ e $\beta=8/3$. As condições iniciais já citadas foram $x=1.0$, $y=1.0$ e $z=1.0$, o atrator descrito por esses valores é mostrado no anexo. Depois criamos outro atrator com as seguintes condições iniciais $x=1.00001$, $y=1.0$ e $z=1.0$. Ao observar os dois atratores juntos, podemos perceber que ao longo do tempo eles divergem muito em suas trajetórias no espaço de fase. Esse efeito diz justamente que pequenas variações nas condições iniciais resultaram em divergências significativas ao longo do tempo, evidenciando a natureza sensível do atrator de Lorenz e reforçando o conceito de imprevisibilidade no caos determinístico.

Atrator de Lorenz - Trajetória Inicial (condição $x=1.0$, $y=1.0$ e $z=1.0$)

Atrator de Lorenz - Divergência das Trajetórias para duas condições iniciais diferentes

Figura 1. A esquerda o atrator de Lorenz com condições iniciais $x=1$, $y=1$ e $z=1$ e a direita a comparação entre o atrator de Lorenz para as condições iniciais $x=1$, $y=1$ e $z=1$ e $x=1,00001$, $y=1$ e $z=1$.

As trajetórias mostram que o atrator é confinado em uma região específica do espaço de fase, o que indica um limite de amplitude para as variáveis x , y e z . O padrão visual observado, muitas vezes descrito como “asas de borboleta”, sugere que, embora o sistema não tenha uma trajetória periódica, ele oscila dentro de um conjunto de valores. Essa análise visual reforça a relevância do uso de programação e simulações numéricas para observar fenômenos caóticos, que têm aplicações em diversas áreas da física e climatologia (FERRARI, 2007).

A obtenção dos resultados deste estudo foi possível graças ao uso de programação, que permitiu simular o comportamento de um sistema dinâmico extremamente sensível como o atrator de Lorenz. Através de ferramentas computacionais, foi possível resolver numericamente as equações diferenciais não lineares do sistema, cuja complexidade impede uma solução analítica exata. Esse processo evidencia a importância da programação na física, pois possibilita a modelagem precisa de trajetórias caóticas e complexas, algo inviável por métodos tradicionais.

No caso do atrator de Lorenz, a programação não apenas viabilizou a resolução numérica, mas também facilitou a visualização gráfica tridimensional do sistema. Essa visualização é crucial para compreender o comportamento caótico do sistema, que responde de forma exponencialmente divergente a pequenas alterações nas condições iniciais. Dessa forma, a programação possibilita a criação de experimentos virtuais, permitindo que padrões de comportamento sejam identificados em sistemas onde várias variáveis interagem de maneira interdependente.

4. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho demonstrou a relevância da programação como ferramenta essencial na simulação e análise de fenômenos físicos complexos, utilizando o atrator de Lorenz como um exemplo prático. Através da implementação de um sistema dinâmico baseado em equações diferenciais não lineares, foi possível evidenciar o comportamento caótico e a sensibilidade do sistema às condições iniciais, aspectos fundamentais no estudo de sistemas dinâmicos.

Os resultados obtidos destacam como pequenas variações nas condições iniciais podem levar a divergências significativas nas trajetórias, ilustrando o efeito borboleta e a imprevisibilidade inerente aos sistemas caóticos. As visualizações em 3D e as projeções em 2D não apenas enriqueceram a compreensão do comportamento do atrator, mas também ressaltaram a eficácia da programação na realização de simulações que, de outra forma, seriam inviáveis.

Essa capacidade de simulação é fundamental para a física moderna, pois permite explorar fenômenos dinâmicos e caóticos que dificilmente poderiam ser estudados empiricamente. Por meio da análise computacional, é possível investigar hipóteses e identificar padrões que seriam inacessíveis por meio da observação direta, especialmente em sistemas físicos complexos como o atrator de Lorenz. Esse tipo de abordagem computacional é amplamente aplicável, desde o estudo de sistemas teóricos até simulações aplicadas, como previsões climáticas e dinâmicas de fluidos, demonstrando a relevância da programação para o entendimento tanto de sistemas simples quanto de sistemas complexos e caóticos.

Além disso, este estudo reforça a importância da programação não apenas na pesquisa, mas também no ensino da física, promovendo uma aprendizagem significativa e interativa. À medida que a tecnologia avança, espera-se que a aplicação de ferramentas computacionais se torne cada vez mais comum em ambientes educacionais e de pesquisa, ampliando o acesso ao conhecimento e às possibilidades de exploração de fenômenos físicos.

REFERÊNCIAS

- CASSAL, M. L.; ORENGO, G.; ISAIA, S. M. de A. **O problema do lançamento oblíquo no ensino de física com abordagem na programação de computadores.** Revista Educar Mais, v. 5, n. 4, p. 878–900, 2021.
- FERREIRA, M.; OLIVEIRA, B. d.; GONÇALVES, A. **Uma introdução aos métodos computacionais em física a partir do problema do decaimento radioativo.** Revista Brasileira de Ensino de Física, SciELO Brasil, v. 45, p. e20230347, 2023.
- FERRARI, P. C. **Temas contemporâneos na formação de docentes a distância - Uma introdução à teoria do caos.** 2008. Tese (Doutor - docência). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007.

GLEICK, J. **Caos: a criação de uma nova ciência.** 16. ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2011.